

Фойдали ҳашаротларга нисбатан турли гуруҳга мансуб бўлган препаратларнинг таъсирини ўрганиш бўйича тажриба натижалари

¹Маматов К.Ш., ²Мирзасолиев М.

^{1,2}СПЭва КИТИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14024836>

Аннотация. Тақдим этилган мақолада бугунги кунда помидор экини зараркунандаларга қарши синалган препаратларни биологический лабораторияда кўпайтирилган: трихограмма, бракон, энтомофагларига нисбатан таъсири, яъни дори қўлланилганидан сўнг, неча кунда энтомофагларни чиқариш мумкинлигини ўрганиш учун лаборатория шароитида ўтказилган тажриба натижалари келтирилган.

Калим сўзлар: энтомофаглар, трихограмма, бракон, олтинкўз, биологический лаборатория, ўсимлик, препарат, зараркунанда, етук зоти, кушанда.

Аннотация. В данной статье представлены результаты эксперимента, по изучению действия химических препаратов применяемых против вредителей томата на энтомофаги выведенных в лабораторных условиях трихограмму, бракона и златоглазки т.е. через сколько дней после применения препарата можно будет выпускать энтомофаги.

Ключевые слова: энтомофаг, трихограмма, бракон, златоглазка, биологический лаборатория, растение, препарат, вредитель, взрослая особь, хищник.

Abstract. This article presents the results of an experiment to study the effect of chemicals used against tomato pests on laboratory-bred entomophages Trichogramma, Bracon and lacewing, i.e. How many days after using the drug will it be possible to release entomophages.

Keywords: entomophage, trichogramma, bracon, golden eye, biological laboratory, plant, drug, pest, mature breed predator.

Кириш

Бугунги кунда Республикамизда 800 дан ортиқ биологический лабораторияларда трихограмма, бракон ва олтинкўз кўпайтирилиб келинмоқда. Шу кунга қадар биофабрикаларда биомахсулотлар кўпайтирилиб, қишлоқ хўжалик экинларининг зараркунандаларига қарши кенг майдонларга қўллаш ишлари самарали олиб борилмоқда. Трихограмма зараркунандаларнинг қуртларига қарши, бракон эса тунламларнинг қуртларига қарши турли нисбатларда (зараркунанданинг зичлигига қараб) қўлланилмоқда [1;3;].

Тадқиқот усуллари: Помидор экинида турли зараркунандаларга қарши синалган препаратларни биологический лабораторияда кўпайтирилган: трихограмма, бракон, энтомофагларига нисбатан таъсирини, яъни дори қўлланилганидан сўнг, неча кунда энтомофагларни чиқариш мумкинлигини ўрганиш учун лаборатория шароитида тажрибалар ўтказдик. Тажрибалар қабул қилинган услубга асосан бажарилди [2]. Ўсимликда дори қўлланилганидан 2 соат кейин ҳамда 1-3-6 ва 8-кунларда помидорнинг барглари олинди, лаборатория шароитида кузатувлар ўтказилди.

Кузатув натижаларига кўра, Жайам препарати трихограмманинг етук зотига таъсир этиши бошқа препаратларга нисбатан юқорироқ бўлиб, 2 соатдан кейин – 70,0%, 3 кундан кейин – 25,3%и нобуд бўлганлиги маълум бўлди; 6-8 кундан кейин эса, трихограмма

ўлмади. Нокаут препарати 2 соатдан сўнг трихограмма етук зотларининг – 45,4% га ўлдирди бир кундан кейин эса – 22,9%, 3 кундан кейин эса, кушанданинг нобуд бўлиши кузатилмади. Трихограмманинг етук зоти Сайвер препаратига нисбатан сезувчанлиги кучлироқ бўлиб, энтомофагнинг нобуд бўлиши 2 соатдан кейин – 66,4%, 1 кундан сўнг – 51,7% га етди. Учинчи куни эса, кушанданинг нобуд бўлиши аниқланмади. Эффектум-Дуо препарати 2 соатдан кейин – 73,9%, 1 кундан сўнг – 50,0%, 3 кундан кейин – 21,2% кушанданинг нобуд бўлиши кузатилиб, 6 кунга бориб препарат энтомофагларга таъсир этмади. Индекс препарати трихограмманинг етук зотига таъсир этиши 2 соатдан кейин – 65,3%, 3 кундан кейин – 52,3% ни нобуд қилди, 6 куни ва ундан кейин трихограмманинг етук зотларининг нобуд бўлиш ҳолати аниқланмади. Юнона 2 соатдан кейин – 67,6%, 1-кундан сўнг – 53,4%, кушанданинг нобуд бўлиши кузатилиб, 6 куни препарат трихограммага таъсир этмади.

Браконнинг етук зотига нисбатан Нокаут препарати синалган вариантда кушанданинг нобуд бўлиши 2 соатдан кейин – 31,4% бўлиб, 1 кундан кейин эса, энтомофагнинг нобуд бўлиши – 14,9% га етди. Жайам препаратида 2 соатдан кейин – 55,8%, 3-кунда кушанданинг нобуд бўлиши – 21,6% га, 6 кундан бошлаб препарат зарарсиз эди. Сайвер препарати қўлланилганда эса 2-соатдан кейин браконнинг етук зотига – 36,2%, 3 кундан сўнг эса – 2,7% га таъсир этди. 6 кундан бошлаб препарат безарар эди (жадвал).

жадвал

Трихограмма ва бракон етук зотига препаратларнинг таъсири

Лаборатория тажрибаси, 2021-2022 йй.

Препарат номи	Таъсир этувчи моддаси	Ишчи эритма, %	Энтомофаг сони ишлов берилгунча	Кушанданинг нобуд бўлиши, %			
				2 соатдан кейин	1 кундан кейин	3 кундан кейин	6 кундан кейин
Трихограмманинг етук зоти							
Нокаут, 15% сус.к.	<i>индоксакарб</i>	0,04	30	45,4	22,9	0	-
Жайам, 5% эм.к.	<i>лямбдацигалотрин</i>	0,025	30	70,0	57,4	25,3	0
Сайвер, 5% с.э.г.	<i>эмаметтин бензоат</i>	0,04	30	66,4	51,7	0	-
Эффектум-Дуо 40% сус.к	<i>лямбдацигалотрин+ имдаклоприд (100 г/л + 300 г/л)</i>	0,08	30	73,9	50,0	21,2	0
Индекс, 15% сус.к.	<i>индоксакарб</i>	0,04	30	65,3	52,5	0	-
Юнона, (50г/л)	<i>эмаметтин бензоат</i>	0,035	30	67,6	53,4	0	-
Браконнинг етук зоти							
Нокаут, 15% сус.к.	<i>индоксакарб</i>	0,04	30	31,4	14,9	0	-
Жайам, 5% эм.к	<i>лямбдацигалотрин</i>	0,025	30	55,8	42,8	21,6	0
Сайвер, 5% с.э.г.	<i>эмаметтин бензоат</i>	0,04	30	36,2	25,1	2,7	0
Эффектум-Дуо, 40% сус.к.	<i>лямбдацигалотрин+ имдаклоприд (100 г/л + 300 г/л)</i>	0,08	30	60,0	40,7	21,7	0
Индекс, 15% сус.к.	<i>индоксакарб</i>	0,04	30	32,0	22,0	1,9	0
Юнона, (50г/л)	<i>эмаметтин бензоат</i>	0,035	30	33,1	23,0	1,5	0

ЭКФ₀₅=

0,97

Эффектум-Дуо препарати ҳам, браконнинг етук зотига кучлироқ таъсир этиб, 2 соатдан кейин – 60,0% кушанданинг нобуд бўлиши кузатилди. Учинчи куни – 21,7%, 6 кундан бошлаб эса таъсир этмади. Индекс препарати браконнинг етук зотига таъсир этиши 2 соатдан кейин – 32,0%, 3 кундан кейин – 22,0% ни нобуд қилди, 6 кундан бошлаб безарар эди. Юнона, (50г/л) препарати 2 соатдан кейин – 33,1%, 1 кундан сўнг – 23,0%, кушанданинг нобуд бўлиши кузатилиб, 6 кундан бошлаб бу ҳам безарар бўлиши кузатилди.

Демак: синовдан ўтган инсектицидлар орасида трихограмма ва бракон кушандаларига нисбатан бирортаси кучли таъсир этадиган бўлиб чиқмади. Дори сепилганидан кейин биринчи 2 соат давомида энг кучли таъсир этган Эффектум Дуо – 73,9% препарати энтомофаг зотларни ўлдириб бчи кунга келиб эса таъсир этиши нолга тенг бўлди. Синалган бошқа прерпаратлар 3- кунийёқ трихограмма ва бракон етук зотларига нисбатан ҳавфсиз бўлган инсектицидлар каторига қўшиб, зараркунандаларга нисбатан самарали бўлган намуналарни амалиётда ишлатишга рухсат берса бўлади деб ҳисоблаймиз.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Маматов К.Ш. Иссиқхоналарда гамма тунламига қарши кураш “Ўсимликларни зараркунандалардан химоя қилишда илғор тажриба” (мақолалар тўплами). – Тошкент: “Талқин”, 2008. – Б. 77-80.
2. Методические указания по испытанию инсектицидов, акарицидов, биологически активных веществ и фунгицидов (Сост. Ходжаев Ш.Т. и др.) -Ташкент, 1994. -102 с.
3. З.Хўжаев Ш.Т. Ўсимликларни зараркунандалардан уйғунлашган химоя қилишнинг замонавий усул ва воситалари. – Тошкент: «Навруз», 2015. – Б. 187-190.